

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ ИЛЕОСТОМОЙ ПРИ ТРАДИЦИОННЫХ ПОДХОДАХ К ЛЕЧЕНИЮ УДК:

Ботиров Ж.А.

Эркинов Ж.Р.

Абдурахмонов Ш.И.

Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340637>

Актуальность проблемы. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), и рандомизированных контролируемых исследований во всем мире сохраняется тенденция к увеличению числа оперативных вмешательств, которые вынужденно завершаются формированием илеостом, где более половина из них являются трудоспособными [7;8]. Вместе с тем при формировании илеостомы возможны осложнения и стойкая утрата трудоспособности, тяжелые психические нарушения, что существенно снижает социальный статус и качество жизни больных. Эти факторы ухудшают хирургическую реабилитацию больных с илеостомами, что снижает качество жизни и социальную адаптацию. Ликвидация стомы и выполнение восстановительного этапа занимает ведущее место в хирургической реабилитации данного контингента больных. Однако, тревожным остается проблема высокой частоты развития несостоятельности сформированного межкишечного соустья, достигающая до 20-30% с развитием летального исхода в 6-35% случаев [1;3;4;9].

В настоящее время существует более 500 способов и модификаций ручного шва, более 100 разновидностей шовного материала. Идеальный анастомоз должен также быть легко выполнимым, воспроизводимым и легким в освоении [5]. Анализ литературы показал, что за последние десятилетия разработаны и описаны новые методы, восстановления кишечной проходимости, способы профилактики послеоперационных осложнений [2;6].

Как показывает опыт, известные способы формирования илеотрансверзоанастомозов (ИТА) не лишены определенных недостатков, что оправдывает дальнейший поиск и их совершенствование. Решение этих задач позволит улучшить результаты хирургического лечения данной категории.

Целью исследования является улучшение результатов хирургического лечения при заболеваниях кишечника, путем оптимизации хирургической тактики.

Материал и методы исследования. Предметом настоящего исследования явились 93 больных с заболеваниями толстой кишки (ТК), подлежащих правосторонней гемиколонэктомии с формированием концевой илеостомы, с проведением реконструктивно восстановительной операции (РВО) в виде формирования илеотрансверзоанастомозов (ИТА) в Клинике Андижанского государственного медицинского института.

Согласно цели и задачам исследования условно выделена на две группы:

- **группа сравнения** - с 2021 по 2022 гг., включающий 54 (58,1%) больных с urgentными заболеваниями кишечника с формированием илеостомы, где придерживались традиционных подходов к лечению;

- **основная группа** - с 2023 по 2024 гг., включающий 39 (41,9%) больных с urgentными заболеваниями кишечника с формированием илеостомы, где придерживались оптимизированной хирургической тактики.

Распределение исследуемых больных, мы провели согласно Международной возрастной классификации ВОЗ (2021г.):

Для достижения цели и задач исследования проводили общеклинические, лабораторные, биохимические, инструментальные и статистические методы исследования согласно протоколам, утвержденной Министерством Здравоохранения Республики Узбекистан.

Результаты и их обсуждение. Согласно цели и задачам исследования **группу сравнения** - с 2021 по 2023 гг., составили 54 (58,1%) больных с заболеваниями ТК подлежащих правосторонней гемиколонэктомии с накладыванием концевой илеостомы и последующим формированием ИТА, где придерживались традиционных подходов к лечению.

Распределение исследуемых больных, мы провели согласно Международной возрастной классификации ВОЗ (2021г.).

В группе сравнения из 54 больных, мужчины составили 38 (70,4%), а женщины 16 (29,6%). Наибольшую часть исследуемых составили больные в возрасте 45-59 лет - 35 (64,8%), т.е. лица наиболее трудоспособного возраста, что имеет важную медицинскую и экономическую значимость. Пациенты в возрасте 60 лет и старше составили 13 (24,1%) и в возрасте

19-44 лет составили лишь 6 (11,1%), что также имеет важное медико-социальное значение.

В группе сравнения основной контингент составили пациенты с опухолями ТК – 43 (79,6%), что оказывало существенные сложности при определении хирургической тактики. Из них мужчины составили 28 (51,8%), а женщины – 15 (27,8%). Пациенты с неопухолевыми заболеваниями ТК составили 7 (7,5%). Из них пациенты мужского пола составили 2 (3,7%), а женского – 1 (1,8%). Травмы и ранения ТК отмечены у 8 (14,8%) больных (мужчин – 5 (9,3%) и женщин – 3 (5,5%)).

Наиболее частой локализацией опухоли ТК являлись слепая кишка – у 18 (45,0%) и печеночный угол – у 14 (35,0%) больных. Опухоль ТК в нижней трети установлено у 3 (7,5%), в средней трети – у 2 (5,0%) и в верхней трети – у 3 (7,5%) больных.

Распространенность онкологического заболевания определялась согласно международной классификации по системе TNM (7 издание, принято в 2009 году, рекомендовано к использованию с 2010 года).

В группе сравнения среди опухолевых заболеваний, пациенты с опухолями ТК в 33 (82,5%) случаев диагностирована II стадия опухоли ТК ($T_{3-4}N_0M_0$) и у 7 (17,5%) - III стадия ($T_{1-4}N_{1-2}M_0$). Следует отметить, что в группе сравнения опухоль I и IV стадии ($T_{1-4}N_{1-2}M_1$) не наблюдалось. При этом, у всех больных отмечена осложненное течение опухоли ТК.

Больные опухолью ТК преимущественно поступали с клинической картиной острой кишечной непроходимости (ОКН) в стадии субкомпенсации – 22 (55,0%) и декомпенсации – 14 (35,0%). У 4 (10,0%) больных установлено ОКН с перфорацией опухоли ТК с развитием гнойного перитонита.

Неопухолевые заболевания ТК отмечены – у 3 (5,5%) больных (мужчин -2 и женщин - 1). Причинами неопухолевых заболеваний явились осложнения аппендикулярного инфильтрата у 1 и долихоколон у 2 больных. В группе сравнения у 8 (14,8%) больных (мужчин – 5 и женщин - 3) причиной оперативного вмешательства явилась абдоминальная травма у 7 больных в результате дорожно-транспортного происшествия с множественными разрывами ТК и ее брыжейки с нарушением кровоснабжения кишечной стенки и колото-резанные ранения ТК с гнойным перитонитом у 1 больной, что и послужило показанием к правосторонней гемиколонэктомии с формированием концевой илеостомы.

Наиболее часто из сопутствующей терапевтической патологии отмечено анемия – в 10 (18,5%) случаев, что на наш взгляд было взаимосвязано с опухолями ТК. На втором месте по частоте составили заболевания сердечно-сосудистой системы – в 6 (11,1%) случаев (ИБС, аритмии, постинфарктный кардиосклероз). Ожирение отмечено в 3 (5,6%) случаев, заболевание дыхательной системы – в 4 (7,4%) (бронхиальная астма, эмфизема легких, хронический бронхит), гепатобилиарной системы – в 2 (3,7%) (гепатит С, цирроз печени) и мочеполовой системы – в 1 (1,9%) случае (хронический пиелонефрит). Наличие тяжелых форм сопутствующей терапевтической патологии вызывало определенные дополнительные сложности при определении хирургической тактики и в хирургической реабилитации исследуемых на фоне исходно тяжелого состояния.

Из сочетанной хирургической патологии, желчнокаменная болезнь отмечено в 1 (1,8%) случае, вентральные грыжи – в 2 (3,7%), киста яичников – 4 (7,4%) и миома матки – в 3 (5,6%) случаев.

Как было отмечено, в исследования включены лишь больные ранее перенесшие правостороннюю гемиколонэктомию с формированием концевой илеостомы. При этом, 16 (29,6%) больных первичные оперативные вмешательства перенесли в других лечебных учреждениях Андижанской области. До поступления для выполнения реконструктивно восстановительной операции (РВО) в виде формирования илеотрансверзоанастомоза (ИТА) больные находились под непрерывным амбулаторным наблюдением.

Сроки стомоносительства до выполнения РВО составили от 1,5 до 3 месяцев и 3-6 месяцев составили лишь по 3 (5,6%) больных, соответственно. В группе сравнения сроки стомоносительства до выполнения РВО составили 7-12 месяцев – у 37 (68,5%) и более 12 месяцев – 11 (20,4%) больных.

Проведенный анализ показал, что в группе сравнения в ранние сроки – от 1,5 до 6 месяцев выполнение РВО было существенно ограничено, хотя у 6 (11,1%) больных причиной накладывания концевой илеостомы явились неопухолевые заболевания, а также травмы и ранения ТК.

Следует отметить, что при стомоносительстве 7-12 месяцев в группе сравнения, когда причиной накладывания концевой илеостомы явилось опухоль ТК, РВО выполнена у 29 (53,7%) больных, что таит в себе высокий риск рецидива опухоли.

Также в сроки 12 месяцев и более при травмах и ранениях ТК у 8 (14,8%) больных выполнено РВО, что считаем необоснованным и поздним выполнением восстановительного этапа. Данные обстоятельства учтены в процессе нашей работы у пациентов основной группы.

В группе сравнения в 17 (31,5%) случаях развились ранние осложнения, в виде нагноения и инфильтрата стомальной раны у 6 (11,1%), перистомальный дерматит – у 5 (9,3%) и гипергрануляция кожи – у 6 (11,1%) больных.

Проведенный анализ показал, что в группе сравнения высокая частота кожных осложнений было связано с традиционными подходами к профилактике и лечению, а также особенностями ферментативного состава тонкого кишечника. Следует отметить, что в группе сравнения осложнения стомы в виде кровотечения, некроза, эвентрации, пролапс и абсцессы не наблюдались.

В 7 (13,0%) случаях диагностированы поздние стомальные осложнения в виде ретракции илеостомы - в 1 (1,8%) случае, эвагинация – в 4 (7,4%) и рубцово-атрофические изменения - в 2 (3,7%) случаев. В группе сравнения возникновение поздних стомальных осложнений оказывало существенное негативное влияние на хирургическую реабилитацию больных.

Как известно, на хирургическую реабилитацию и ее исходы, после правосторонней гемиколонэктомии с формированием концевой илеостомы, важное значение имеет способ формирования илеотрансверзоанастомоза (ИТА). Способы формирования ИТА у больных группы сравнения представлено в таблице 3.10.

У исследуемых больных накладывание илеотрансверзоанастомозов «бок в бок» выполнено у 25 (46,3%) и «конец в бок – у 12 (22,2%) больных. Накладывание инвагинационного ИТА «конец в бок» выполнено у 9 (16,7%) больных (патент ПВ РУз №03238. 2006г).

Основным недостатком предложенного способа инвагинационного анастомоза явилось соединение не одноименных тканей и возможность выворачивания инвагината с полным закрытием проходимости при излишней длине инвагината. Следует отметить, что в последние годы нами разработана методика «погружного» инвагинационного ИТА «конец в бок, которая выполнена у 8 (14,8%) больных.

Ретроспективный анализ результатов показал, что при опухоли ТК в 29 (53,7%) случаев РВО выполнены в сроки 7-12 месяцев. Из них в 7

(13,0%) случаев возник рецидив опухоли, что потребовало госпитализации в онкодиспансер для выполнения резекции, с повторным выведением концевой илеостомы. Хотя больные проходили курсы химиотерапии под контролем онкологов. В связи с этим, если первопричиной выполнения правосторонней гемиколонэктомии с накладыванием концевой илеостомы являлись опухоль ТК, в дальнейшем это послужило поводом для выполнения РВО в сроки не ранее чем 12 месяцев. Наряду с адъювантной химиотерапией, перед РВО колоноскопией проводили биопсию с гистологическим исследованием. И лишь при отсутствии атипичных клеток ставились показания к проведению РВО.

Так, по мере накопления опыта и ретроспективного анализа результатов в группе сравнения, если первопричиной являлась опухоль ТК из 29 (74,4%) больных в 27 (69,2%) случаях РВО выполнены в сроки более чем 12 месяцев. Лишь в 2 (5,1%) случаев – в сроки до 12 месяцев.

При неопухолевых заболеваниях в 8 (14,8%) случаях неоправданно затянулось в сроках выполнения РВО. Хотя у этих больных послеоперационный период не сопровождался развитием кожных и стомальных осложнений, а также отсутствовали коморбидные состояния. В связи с этим в основной группе, в аналогичных клинических ситуациях считаем оправданным выполнение РВО в сроки от 1,5 до 3 месяцев.

При неопухолевых заболеваниях, а также травмах и ранениях ТК нами расширены показания к РВО в сроки от 1,5 до 3 месяцев – у 8 (20,5%) и 3-6 месяцев – у 1 (2,6%) больных. У данной группы, лишь диагностирование кожных и стомальных осложнений, а также коморбидных состояний в после накладывания илеостомы явились причиной воздержания от выполнения РВО с роки 3 месяцев – в 1 (2,6%) и 8 месяцев – в 1 (2,5%) случаев.

В группе сравнения, при сравнительной оценке результатов установлено, что в 37 (68,5%) случаев выполнено формирование ИТА «традиционными» способами – по принципу «бок в бок» - в 25 (46,3%) и «конец в бок» - в 12 (22,2%). Следует отметить, что именно у этой группы больных послеоперационный период осложнился жизнеугрожающими осложнениями.

Вместе с тем, полное отсутствие функции клапана, наподобие баугиниевой заслонки, в отдаленные сроки сопровождалось развитием илеита в 1 (48,7%) случаев. Важно отметить, что в группе сравнения мы начали выполнять ИТА инвагинационными способами – в 17 (31,5%)

случаев. Из них инвагинационный ИТА по принципу «конец в бок» - в 9 (16,7%) и «погружной» инвагинационный анастомоз «конец в бок» - в 8 (14,8%) случаев.

Сравнительный анализ показал, что в основной группе при выполнении РВО мы полностью отказались от формирования ИТА традиционными способами, которое было связано неудовлетворенностью результатами лечения. В связи с этим, в основной группе у всех больных выполнены ИТА инвагинационным способом. Из них инвагинационным способом по принципу «конец в бок» у 8 (20,5%) больных, «погружным» инвагинационным способом «конец в бок» - у 15 (38,5%) и «погружным» инвагинационным способом «конец в конец» - у 16 (41,0%) больных.

Резюме. Таким образом, при ретроспективном анализе результатов хирургического лечения у данного контингента больных в группе сравнения, нами определены определенные недочеты, недостатки и упущения, при традиционных подходах к хирургическому лечению. Данное обстоятельство явилось поводом для разработки более эффективного способа формирования илеотрансверзоанастомоза, а также разработки и внедрения усовершенствованного лечебно-диагностического алгоритма, способствующие оптимизации хирургической тактики.

Список литературы:

1. Гиберт Б.К., Матвеев Н.А., Бородин Н.А. и др. Значение анатомии стомального и выключенного из пассажа отделов толстой кишки после обструктивной резекции при восстановительных операциях. Вестник хирургии. -2018. Т.177, №2., -с.34-38.
2. Горшенин Т.Л., Глушков Н.И., Гугалев Г.С. и др. Пат. 2746649 Рос. Федерация. МПК А61В17/00, А61В17/11, А61В17/34 Способ видеоассистированной илеотрансверзостомии //Заявитель и патентообладатель Горшенин Т. Л. №2020131394; опубли. 19.04.2021.
3. Groshilin V.S., Martynov D.V., Naboka Yu.L. и др. Коррекция дисбиотических нарушений при диверсионном проктите: возможности внутрипросветной санации и профилактика осложнений после восстановительных операций //Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2019. – Т. 29, № 6. – С. 36-48.
4. Ильканич А.Я., Дарвин В.В., Краснов Е.А. [и др.] Выбор восстановительного вмешательства у пациентов с толстокишечными стомами //Колопроктология. –2016. – № 1 (55). – С. 110.

5. Радзиховский А.П., Колесников Е.Б., Мендель Н.А. и др. //монография: Непроходимость кишечника: Руководство для врачей /Под ред. Радзиховского А.П. - К.: Феникс, 2012. -504 С.
6. Суханов В. Г. Социальная реабилитация стомированных инвалидов: зарубежные практики //Социальная политика и социология. 2015. Т. 14, № 1 (107). С. 5-15.
7. Федоров Е.В., Савушкин А.В., Хачатурова Э.А. и др. Форум анестезиологов и реаниматологов России (ФАРР-2019)– М., 2019. – 318 с.
8. Юлдашев Г.Ю., Рузметов Б.А., Машарипов П. Хирургическая тактика при раке толстой кишки, осложненной обтурационной кишечной непроходимостью //Электронный журнал Колопроктология и эндоскопическая хирургия в Узбекистане. 2022, Выпуск №1. (июль). -С. 73-74.
9. Bona S., Molteni M., Rosati R. Et al. Introducing an enhanced recovery after surgery program in colorectal surgery: A single center experience //World J. Gastroenterol. – 2014. – № 20 (46). – P. 17578-87.